

VISÕES DE AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE REFLEXIVA

João Vitor Ricci Ogeda, Cinthia Magda Fernandes Ariosi

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP, SP. E-mail: joao.r.ogeda@unesp.br

RESUMO

Os documentos oficiais sobre educação infantil no Brasil salientam a necessidade do desenvolvimento da autonomia da criança na primeira etapa da escolarização básica, assim esse texto analisa a concepção de autonomia por meio dos referenciais legais nacionais e das abordagens de Paulo Freire, de Emmi Pikler e de Maria Montessori. Busca entender se a Educação Infantil está cumprindo a sua função política e social para com as crianças, questionando a centralidade do professor nos saberes e experiências da creche e pré-escola. Relaciona o trabalho do desenvolvimento da autonomia das crianças com questões identitárias, políticas, sociais e da organização do espaço escolar. Reflete sobre a rotina das escolas públicas, o uso de atividades impressas enquanto avaliação do nível de qualidade da educação dessas instituições e a tomada de decisões por parte dos adultos pelas crianças, que tornam a autonomia secundária na ação pedagógica, enfatizando a importância do protagonismo Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Autonomia; Identidade; Protagonismo infantil.

VISIONS OF AUTONOMY IN CHILD EDUCATION: A REFLEXIVE ANALYSIS

ABSTRACT

Official documents on early childhood education in Brazil highlight the need to develop children's autonomy in the first stage of basic schooling, so this text analyzes the concept of autonomy through national legal references and the approaches of Paulo Freire, Emmi Pikler and Maria Montessori. It seeks to understand whether Early Childhood Education is fulfilling its political and social function towards children, questioning the centrality of the teacher in the knowledge and experiences of daycare and preschool. It relates the work of developing children's autonomy with identity, political, social issues and the organization of the school space. It reflects on the routine of public schools, the use of printed activities as an assessment of the quality level of education in these institutions and the decision-making by adults for children, which make autonomy secondary in pedagogical action, emphasizing the importance of children's protagonism.

Keywords: Childhood Education; Autonomy; Identity; Child Protagonism.

VISIONES DE AUTONOMIA EM EDUCACIÓN INFANTIL: UN ANÁLISIS REFLEXIVO

RESUMEN

Los documentos oficiales sobre educación infantil en Brasil resaltan la necesidad de desarrollar la autonomía de los niños en la primera etapa de la escolaridad básica, por lo que este texto analiza el concepto de autonomía a través de referencias jurídicas nacionales y los enfoques de Paulo Freire, Emmi Pikler y Maria Montessori. Se busca comprender si la Educación Infantil está cumpliendo su función política y social hacia los niños, cuestionando la centralidad del docente en los saberes y experiencias de la guardería y preescolar. Relaciona el trabajo de desarrollo de la autonomía infantil con la identidad, las cuestiones políticas, sociales y la organización del espacio escolar. Se reflexiona sobre la rutina de las escuelas públicas, el uso de actividades impresas como evaluación del nivel de calidad de la educación en estas instituciones y la toma de decisiones de los adultos para los niños, que hacen que la autonomía sea secundaria en la acción pedagógica, enfatizando la importancia del protagonismo de los niños.

Palabras clave: Educación Infantil; Autonomía; Identidad; Protagonismo infantil.

INTRODUÇÃO

Foi no final do século XX, com o processo de redemocratização do Brasil, após a ditadura militar, que se consolidou por um conjunto de leis federais o que viria a ser, em 2006, a Educação Infantil, como na Constituição Federal de 1988 (art. 208, inciso IV, redação de 2006), e no Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA; lei n.º 8.069/90), sendo também definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB; lei n.º 9.394/96). Em um momento anterior à redação dada pela emenda constitucional de 2006, o art. 208, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apenas ofertava “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. É no art. 21, inciso I, da LDB/96, que se estabeleceu pela primeira vez o termo, definindo assim a “educação básica, formada pela *educação infantil*, ensino fundamental e ensino médio”. Foi reconhecido pela primeira vez em lei, mais especificamente no art. 15 do ECA (1990), que “[...] a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”.

Consolidaram-se recentemente, mas foram extremamente necessárias para a construção da estrutura e categoria “infância” (seus direitos, deveres e necessidades), a delimitação da figura “criança” (suas possibilidades, seu desenvolvimento) e o pensar em uma instituição de educação formal e pública, com profissionais preparados para lidar com crianças, de acordo com o contexto do avanço tecnológico e com o contexto cultural da sociedade do século XXI e a necessidade da educação para preparação ao mercado de trabalho. Estabeleceu-se no Art. 22 da LDB/96 que “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania [...]”, e, portanto, se a educação infantil é uma etapa da educação básica, além de considerar o desenvolvimento das crianças, também precisa prepará-las para o exercício da cidadania.

O reconhecimento da infância e da criança e do adolescente nos documentos oficiais do Brasil se consolidou ao longo das últimas décadas, refletindo mudanças sociais, culturais e políticas que visaram garantir os direitos e o bem-estar das crianças, reconhecendo-as como figuras ativas na sociedade. Tal processo pode ser compreendido a partir de uma série de marcos legais, políticas públicas e diretrizes que, juntos, construíram um contexto inicial de proteção e valorização da infância no país. Historicamente, a visão de infância pode ser tida de maneira limitada, com pouca ênfase em direitos específicos, as crianças foram consideradas como miniadultos ou vistas apenas em função do seu futuro papel na sociedade, sem o devido reconhecimento de suas necessidades e direitos próprios.

Etimologicamente, o termo ‘infância’, em latim in-fans, significa sem linguagem. Por sua vez, na tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa não ter pensamento, não ter conhecimento, e não ter racionalidade, ou seja, a criança é compreendida como um ser menor, e como alguém a ser adestrado, a ser moralizado, e a ser educado (Castro, 2010)

É com o ECA (lei n.º 8.069/90), no Art. 2º, que pela primeira vez se define criança como “a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. Com enfoque no Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), estabeleceram-se nos dez primeiros artigos pela primeira vez a compreensão de um tratamento prioritário e igualitário para todas as crianças e adolescentes, ressaltando a responsabilidade da sociedade (e seus constituintes, pais, responsáveis, comunidades) e do poder público para com que cresçam em ambientes seguros, saudáveis e propícios ao seu desenvolvimento integral. Como estabelecido no Art. 3º:

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” (Brasil, 1990)

Destacam-se ainda o direito à vida, à saúde (Art. 7º), à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à convivência familiar e comunitária (Art. 4º), além do direito a serem protegidas contra todas as formas de violência, abuso, exploração e negligência (Art. 5º). Também garantindo com o ECA, no Art. 6º, participação ativa na sociedade, reconhecendo que as exigências de crianças e adolescentes sejam ouvidas e essas sejam consideradas como pessoas em desenvolvimento. Em 2010, com o Plano Nacional pela Primeira

Infância (PNPI) estava alinhado com os princípios do ECA e reconheceu a importância dos primeiros anos devida para o desenvolvimento humano, ampliando a busca da garantia de direitos fundamentais como saúde, educação, proteção, além do direito ao brincar. O PNPI (2010) reforça a necessidade de formação continuada para os profissionais que atuam com a primeira infância e incentiva a participação da comunidade e famílias no processo educativo; abordando a necessidade de monitoramento e avaliação constante das políticas, com o objetivo de promover ajustes e garantir a eficácia das ações propostas.

A Constituição Federal de 1988 é o marco de um novo olhar político, pedagógico e social para a criança: ela passa a ser considerada cidadã, sujeito de direitos e a família, a sociedade e o Estado são declarados responsáveis por garantir, com absoluta prioridade, os seus direitos. O termo “menor” é substituído pela expressão “criança e adolescente”, sem distinção econômica, social, jurídica, familiar ou de qualquer outra índole. (PNPI, 2010, p. 19)

Mais recentemente, em 2016, houve a aprovação do Marco Legal da Primeira Infância, reforçando o compromisso do estado com a proteção e o desenvolvimento das crianças pequenas. Abordou a necessidade de políticas públicas integradas e intersetoriais que atendam a primeira infância, a importância dos três primeiros anos de vida e das primeiras relações de vínculo afetivo com a família e comunidade.

Os primeiros três anos de vida vão fortalecer os vínculos de confiança, que vão ser a base do sujeito para o estabelecimento das relações, tanto internas quanto externas. Mas hoje as crianças estão indo para a educação infantil muito precocemente — muitas, logo após o nascimento. Esse papel foi delegado aos cuidadores e esse vínculo de confiança, às vezes, é prejudicado. Com isso, o papel delegado aos pais, de fortalecimento de vínculos de confiança, é repassado também aos educadores, que são uma extensão na proteção e estabelecimento de cuidados básicos e afetivos. (BRASIL, 2019)

Complementando a visão de criança e de infância que se transformavam, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, estabeleceu que “a Educação Infantil [...] tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social [...]”. Uma vez que *integral* significa *por completo, pleno, total* e ainda se esclarece nos diferentes aspectos citados, é fundamentalmente função da etapa preparar os indivíduos para a autonomia.

A palavra autonomia, segundo o dicionário Aulete (2024), é a “capacidade, faculdade ou direito (de indivíduo, grupo, instituição, entidade etc.) de se autogovernar, de tomar suas próprias decisões ou de agir livremente, sem interferência externa (mesmo se organicamente incluído num âmbito maior de soberania)” e ainda, em outra definição do dicionário (Aulete, 2024): “Para Kant, faculdade (e seu exercício) de o ser humano estabelecer os próprios padrões morais de comportamento sem a influência de fatores externos (paixões, coerções etc.)”. As definições retratam como autônomo aquele que possui a competência para gerir sua própria vida e que é, portanto, livre e independente. Uma vez que a função das creches e escolas é proporcionar o desenvolvimento integral, garantindo autonomia, é importante refletir sobre como isso ocorre, quem são os responsáveis envolvidos no processo e quais são os limites e possibilidades para a autonomia.

Não muito obstante, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI):

A autonomia, definida como a capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro, é, nessa faixa etária, mais do que um objetivo a ser alcançados com as crianças, um princípio das ações educativas. Conceber uma educação em direito a autonomia significa considerar as crianças como seres com vontade própria, capazes e competentes para construir conhecimentos, e, dentro das suas possibilidades, interferir no meio em que vivem. (Brasil, 1998, p.14)

O documento acima afirma que a autonomia é desenvolvida no processo de socialização, através das interações com outros indivíduos e ainda define a autonomia como mais que apenas um objetivo, mas sim a base da ação pedagógica. Logo, faz-se necessário conceber que o conceito de infância e criança tem

se transformado e que as crianças devem ser protagonistas de suas pequenas responsabilidades e escolhas, desenvolvendo autoconfiança e possibilitando a exploração e a aprendizagem.

Ao associar o desenvolvimento integral com o desenvolvimento da autonomia e, portanto, da liberdade dos indivíduos, estabelece-se no art. 16 do ECA que:

O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso; IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. (Brasil, 1990)

Logo, “[...] é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor [...]” como estabelecido no art. 18 do mesmo estatuto. Ademais, ressalta no art. 18-A que:

A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Brasil, 1990)

No entanto, sabe-se que há não mais de 40 anos de consolidação da Educação Infantil brasileira, sendo uma pauta muito recente e que há muito para repensar e aperfeiçoar. Segundo Paulo Freire no livro *Pedagogia da Autonomia*, para que se desenvolva a autonomia se faz necessário pensar que “*formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas*”. Nas creches e pré-escolas do Brasil, apesar do que se estabelece em lei, as crianças são formadas ou treinadas? Qual é o limite entre essa formação e um verdadeiro adestramento das crianças? O artigo debaterá sobre essas duas questões principais, através das perspectivas dos educadores Paulo Freire, Maria Montessori e Emmi Pikler, buscando entender o que é desenvolver a autonomia das crianças e qual a sua relação com identidade, cidadania, papel do professor, o espaço escolar e sociedade.

DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Buscou-se através da análise de documentos legais brasileiros a origem da Educação Infantil, sua definição e função, para então, lançar um olhar crítico e reflexivo, junto do que dizem diferentes pensadores da pedagogia contemporânea e da análise de documentos de uma creche e uma secretaria de educação, com o intuito de evidenciar se há dissonâncias/discrepâncias ou não entre o que se estabeleceu nas leis, e que, portanto, deve ser seguido e respeitado no contrato civil da sociedade. Evidenciou-se que os documentos avançaram a favor de uma infância e criança mais humanizada, com direitos garantidos e prioridade no atendimento, sendo também a função da oferta de educação básica fazer com que o indivíduo atinja o desenvolvimento integral e exerça sua cidadania. Logo, o artigo também buscou refletir através da análise documental o que precisa ser feito para atingir o desenvolvimento integral e qual sua relação com a autonomia.

Aprofundou o entendimento e gera novas perspectivas acerca da autonomia e do desenvolvimento humano enquanto integral, analisando documentos que estão relacionados a rotina das creches e pré-escolas públicas, como a própria rotina (fig. 1, p. 12) em si (jornada de semana letiva) e um instrumento avaliativo chamado “sondagem” (fig. 2, p. 14), que tem o intuito de constatar a qualidade da educação ofertada, utilizado pela Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente – SP. Esses documentos, devidamente censurados para preservar a identidade da instituição, foram problematizados e questionados somente se, enquanto ações pedagógicas de planejamento e avaliação, realmente consideraram planejar e avaliar a partir da ótica do desenvolvimento integral e, por conseguinte, da autonomia das crianças. Buscou-se não apontar ou difamar nenhuma secretaria de educação e nem a sua responsabilidade política para com as crianças, mas sim, lançar uma visão crítica embasada em teorias contemporâneas; analisando a oferta de oportunidades de desenvolvimento da autonomia das crianças na ação pedagógica.

Tal abordagem é especialmente útil em campos como a educação, onde a interseção de teorias práticas e contextos culturais exige uma compreensão matizada e reflexiva, fornece uma base sólida para

futuras pesquisas e práticas, promovendo uma visão mais rica e integrada do tema estudado. Além disso, diante da complexidade da categoria “infância” e da inconstância/movimento do desenvolvimento da criança, não basta apenas uma pedagogia como resposta *a priori*, máxima, mas sim, uma síntese de diferentes pedagogias com a finalidade de se pensar na criança enquanto centro e origem da necessidade de um processo educativo. A criança não é secundária e não deve ser secundarizada na prática educativa, devendo sempre ser prioridade e observada como o objetivo para toda ação pedagógica.

A RESPONSABILIDADE DE GARANTIR AUTONOMIA E SUA FUNÇÃO POLÍTICA

Ainda na LDB/96, art. 2º, “[...] a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1996). Já se faz claro por lei que a educação não é dever somente da escola ou do professor, e sim, de todos os integrantes da sociedade e da própria máquina pública. Logo, a responsabilidade de garantir autonomia e, portanto, garantir a emancipação individual e cidadã é compartilhada por todos, entende-se que autonomia é fundamentalmente a função da educação na legislação brasileira.

Segundo Freire (1996, p. 27), “[...] se trabalho com crianças [...] devo estar atento à responsabilidade de minha presença que tanto pode ser auxiliadora como pode virar perturbadora da busca inquieta dos educandos”. E com *busca inquieta*, Freire falava sobre a curiosidade e a experimentação, fenômenos inerentes a natureza humana e que frequentemente são reprimidos dentro dos lares e espaços públicos. Afinal, se a finalidade também é qualificar para o trabalho, no sistema capitalista, não se faz possível formar um indivíduo que critique, reivindique ou ao menos pergunte na busca de compreender o mundo a sua volta. O sistema capitalista exige o condicionamento ou adestramento de corpos dóceis (submissos) e aptos para trabalhar.

De tal forma, o pedagogo refletia sobre a responsabilidade política da autonomia sendo não somente a capacidade de gerir sua própria vida, mas também de perceber e conceber os fenômenos históricos e sociais não como puro determinismo, e sim, processos complexos que circundam acerca de decisões essencialmente pensadas de acordo com as disputas de interesses das classes dominantes. Não se dá para crer em autonomia sem cuidadosamente perceber que, por mais que os documentos referenciais nacionais preguem por *formação de cidadãos*, vive-se no século XXI, no Brasil, um cenário político que governa para e com as classes dominantes em detrimento das classes mais baixas.

Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada que ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. (Freire, 2002, p. 15)

Portanto, evidencia-se ser contraditório dizer que a educação brasileira formará indivíduos que exerçam a sua cidadania ao mesmo tempo que os prepara para o mercado do trabalho, ou seja, os prepara para aceitar a desigualdade que vivem. Se o desenvolvimento integral considerado nas legislações preparasse as crianças para a vida em sociedade, não as adestraria para aceitar que nasceram com menos sorte e que a vida é dura para alguns. Desenvolver a autonomia, de uma perspectiva política, quer dizer desenvolver a “[...] capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto [...] do adestramento dos outros animais [...]” (Freire, 1996, p. 27).

Os espaços escolares são locais de choques culturais e de realidade, locais que nunca vão faltar assuntos a serem debatidos e trabalhados, através do diálogo. Apesar de que, na verdade, muitas das vezes o silêncio é tido como primordial e como virtude dentro dos espaços de convívio das creches. O silêncio é sim fundamental e uma virtude desde que haja um objetivo para não se estar falando, como, por exemplo, no decorrer de uma atividade ou projeto que demande atenção e concentração das crianças. No entanto, é um silêncio imposto apenas para não incomodar com os ruídos das conversas, repletas das mais criativas frases e brincadeiras, que atrapalha a paz da sala. As habilidades comunicativas devem ser desenvolvidas para que haja o exercício político da cidadania, afinal, como poderá se expressar sem se apropriar e aperfeiçoar seus instrumentos de argumentação?

Ressalta ainda que a autonomia, enquanto faceta política, também anda lado a lado da ciência, assim, “[...] divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado [...]” pois a ação pedagógica “tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza” (Freire, 1996, p. 16), logo, passível de crítica e de contestação em um sentido epistemológico; da verdade através da experimentação e do debate. Não sendo possível também ensinar apenas através dos conselhos e das palavras, mas sim um professor que adota uma postura que possibilita e confere a fala, a escuta e então, o diálogo. Formar para a cidadania deve ser um requisito básico para a convivência em sociedade, para que se caminhe em uma sociedade menos egoísta, garantindo possíveis soluções para a equidade de todos os brasileiros.

AUTONOMIA EM EMMI PIKLER E MARIA MONTESSORI

Quanto aos aspectos físicos, psicológicos e intelectuais da autonomia no desenvolvimento integral, destacam-se a abordagem Pikler-Lóczy e o método Montessori. De modo geral, para ambas as teóricas, trata fundamentalmente de preparar o indivíduo enquanto singular, psicologicamente e intelectualmente, mas também como integrante do coletivo e, portanto, dotado de cultura, características próprias e/ou características dos grupos as quais pertencem. As crianças possuem ampla mobilidade e capacidade para desenvolverem e aperfeiçoarem seus movimentos, sendo muitas das vezes danosa a intervenção na movimentação livre da criança.

Enquanto Freire (2002) se preocupou mais com a ideia de que a autonomia é fortemente influenciada pelas relações socioeconômicas e políticas, as pediatras Emmi Pikler e Maria Montessori observaram o desenvolvimento motor e cognitivo individual, colocando uma maior ênfase crítica sobretudo no olhar incapaz e impotente para com as crianças e demonstrando como essa visão é perpetuada por um universo semântico negativo, que vem sendo desconstruído, em relação as crianças. Ou seja, a criança sempre foi capaz de se dar por um sujeito histórico e dotado das habilidades de aprender e de se aperfeiçoar, mas para isso se faz necessário um adulto referência que através da afetividade e do autocontrole consegue mediar e enriquecer o processo de desenvolvimento, nunca fazendo pela criança, e sim, ensinando-a a fazer sozinha.

A autonomia é conceito central nas obras das duas pediatras, entretanto, é necessário elencar algumas características que as fazem diferenciarem-se. Pikler realizou observações e propôs uma abordagem centralizada no vínculo afetivo, interativo, explorador e de *motricidade livre* especialmente para a faixa etária dos 0 aos 3 anos, começando já enquanto bebês a estudarem e descobrindo o mundo a sua volta. Os bebês se autoestimulam, explorando o que seus corpos fazem, interagindo com o ambiente que é adequado e com os outros bebês ao seu redor. Descubrem peso, textura, ângulos e formas de interação, locomovendo-se sempre ao que lhes atrai e constantemente se aperfeiçoam, principalmente em seus movimentos.

Quando tudo o que acontece com a criança se baseia no marco de um relacionamento, de uma troca real, que lhe permite tomar consciência da pessoa que se ocupa dela e de si mesma ao mesmo tempo, só então a criança pode ser consciente da sua integridade individual e da sua identidade pessoal (Falk, 2010, p. 19).

Montessori se preocupou mais com a educação de crianças, mais especificamente em relação ao protagonismo infantil na solução de problemas e na independência dos adultos, respeitando o desenvolvimento natural e concebendo a criança como integrante de uma economia universal, coletiva, destacando a importância da interação na convivência social:

Elas passam a formar realmente uma sociedade, ligada por vínculos misteriosos que atua como um corpo único, estas ligações eram constituídas por um sentimento comum e, ainda assim, individual; embora sendo “indivíduos independentes”, elas eram movidas pelo mesmo impulso. Uma sociedade deste tipo parece estar unida muito mais pela *mente absorvente* do que pela consciência. (Montessori, 1949, p. 253)

Considerando como pilares básicos da sua metodologia o adulto preparado e o ambiente preparado, pressupondo da ideia de que: se o ambiente oferta condições de liberdade (de não precisar pedir nada a ninguém) à criança e que os adultos que interagem com a criança estejam mais concentrados em observar e respeitar do que fazer e invadir; Montessori concluiu que as crianças são capazes de se

desenvolver integralmente uma vez que são ofertadas oportunidades reais e propícias por um adulto que está necessariamente apto a educar. Ao respeitar a criança e a considerar como indivíduo, dotado de opinião e saberes, educa-se para uma preocupação orgânica com o grupo. Montessori (1949) chamou essa conclusão que obteve em suas observações de “espírito de família ou de tribo” uma vez que as preocupações das crianças com o próximo “eram independentes de nós e de qualquer influência nossa” e que surgiam a partir de “uma necessidade espontânea, animada por um espírito social”, sendo a associação do coletivo chamada de “sociedade por coesão”.

Segundo Szanto e Tardos (2004), o bebê que tem a oportunidade de todos os dias encontrar brinquedos e objetos que lhe são familiares (que já explorou, apalpou, sentiu de acordo com seus interesses) “cada vez se faz mais hábil, cada vez aprende mais coisas sobre os objetos que o rodeiam, [...] aperfeiçoa as suas competências aprendendo a estar atento aos resultados dos seus atos, aprende a aprender.” E ainda, quanto ao movimento autônomo, a liberdade de sua motricidade “*tem necessidade de um espaço adaptado aos seus movimentos, de roupa que não atrapalhe, de um chão sólido e de brinquedos que a motivem*” (Tardos; Szanto, 2004), assim, “*desenvolve-se uma atividade realmente autônoma e contínua, que é um fator fundamental na estruturação de uma personalidade competente*” (Tardos; Szanto, 2004).

Para Emmi Pikler a consolidação da autonomia se dá através da experimentação, exploração e vivência do próprio corpo e das interações com o ambiente e os outros, podendo ser iniciada e observada desde os bebês que sutilmente exploram os próprios membros e começam a descobrir as múltiplas funções do próprio corpo. Para isso também se faz necessário um ambiente que possa enriquecer essas experiências e descobertas, assim como um adulto preparado para ser o suporte emocional para bebês e crianças que ainda não conseguem autorregular suas emoções e reações diante de um mundo desconhecido.

[...] segundo as palavras de Emmi Pikler – “a criança que consegue algo por sua própria iniciativa e por seus próprios meios adquire uma classe de conhecimentos superior àquela que recebe a solução pronta” e, também, que o não intervencionismo na atividade independente da criança não significa abandoná-la: algumas trocas de olhares, um comentário verbal, uma ajuda em caso de necessidade, o compartilhamento da alegria com quem está feliz, tudo isso indica à criança que ela é uma pessoa importante e querida. (FALK, 2011, p. 27)

Por mais que a RCNEI (Brasil, 1996), citada na introdução, estabeleça que a autonomia seja desenvolvida principalmente através das interações sociais, nas creches e escolas, a depender da região, crianças e bebês são segregadas em “agrupamentos” da mesma faixa etária, o que demonstra como o professor ainda é tido como a figura central da ação educativa. Assim, há o “berçário”, “maternal” e “pré-escola” e o professor como o único dotado de conhecimento a ser transmitido, pouco importando o conhecimento que cada indivíduo já traz das próprias experiências e da própria visão de mundo (por mais primitiva que seja, é única e singular).

Para Montessori, não há sentido em dividir as salas de acordo com faixa etária, organizando o espaço como locais de confinamento uma vez que:

Os professores são incapazes de fazer uma criança de três anos entender uma série de coisas, já uma criança de cinco anos sabe se fazer entender na perfeição: Há entre elas uma osmose mental natural. E mais, um garoto de três anos se interessará por aquilo que faz o de cinco, pois não será uma coisa que esteja muito distante de suas possibilidades (Montessori, 1949, p. 247).

As crianças aprendem muito mais do que conteúdo, aprendem sobre vida e suas relações na sociedade. Aprendem que existem muitas categorias de caráter além do seu, (Montenegro, 2022) tendo autonomia e, portanto, liberdade. Ao organizar um espaço próprio, segregador, em que um adulto é o centro das decisões, da rotina, da atividade/trabalho, *da hora de ir ao banheiro, da hora de comer, da hora de brincar* etc. Como é que se poderia considerar as creches brasileiras como espaços que formam para a autonomia? Essas creches formam cidadãos capazes de criticar e decidir por si mesmos? As interações entre si possibilitam um aprofundamento e compartilhamento de experiências diferentemente da relação com o adulto, mais ligada propriamente a segurança e apoio emocional.

Inúmeras são as vezes que as crianças se deparam com a frustração e o desprazer, por motivos como “ele pegou meu brinquedo”, “ele me chamou de...”, “ele não quer ser meu amigo” e que, como se pode perceber nas estruturas de terceira pessoa das frases, a responsabilidade da solução dos problemas e do alívio do desprazer recai sobre o professor, não por capricho das crianças, mas sim porque este interfere e intervém em muitas coisas que não deveria; colocando-se como figura central. *Não é interessante instigar a discussão e fazer com que as crianças resolvam através do diálogo, simplesmente por se crer que elas não têm a capacidade de resolverem seus problemas.* As respostas para tais problemas sempre favorecem a um, desfavorece a outro ou desfavorece os dois, retomando a ideia de que não se ensina a lidar com a frustração, condiciona-se a aceitar que a realidade é imutável, estática, imputável de solução através do diálogo e argumentação.

Esclarece-se o limite entre o formar e o condicionar, são necessários avanços em termos estruturais, psicossociais e pedagógicos jamais antes vistos no Brasil. As documentações referenciais nacionais realmente estabelecem uma abordagem pedagógica que, em comparação aos três autores e seus conceitos de autonomia, demonstra contribuir positivamente para o desenvolvimento da autonomia. No entanto, é necessário cautela para com a função social da creche de oferecer oportunidades de desenvolvimento integral. Não faz sentido se pensar uma educação que forme cidadãos se pode haver uma educação que forma seres individuais, com as habilidades comunicativas defasadas e que muitas das vezes não conseguem lidar nem com os próprios sentimentos. De tal forma, para falar de autonomia é impossível não falar sobre o protagonismo infantil, sobre a centralidade realmente estar nos educandos e não nos educadores.

Trabalhar o protagonismo infantil é uma ação em coletivo, cada um protagoniza a própria história através da consciência de que as próprias ações resultam em consequências. Ser protagonista é cumprir plenamente todas as funções que se espera cumprir. É também decidir por si mesmo e estar apto a perceber que as próprias decisões também afetam o coletivo, há uma identidade individual e coletiva a ser desenvolvida. Segundo Schneider (2015, p. 28):

Ouvir as crianças e percebê-las como potentes não significa “fazer as suas vontades”, deixando à mercê delas a condução da sala de aula. Significa importar-se com o que lhes importa, mantendo uma relação de diálogo e respeito para a construção de um Protagonismo responsável, coparticipativo, baseado na cumplicidade entre as partes.

Não se pode confundir protagonismo infantil com a ideia de que as crianças, por serem protagonistas, ditarão o funcionamento das escolas e salas de aula. Afinal, não é necessário muito para respeitar as crianças, ao ouvi-las e tentar compreender suas diversas linguagens (ao invés de tentar incessantemente com que elas obedeçam a diferentes comandos específicos), interagindo com seu universo, elas já percebem que seus conhecimentos prévios e suas visões de mundo estão sendo consideradas e ouvidas, desenvolvendo habilidades comunicativas e sociais. Para além de disciplinar, continua Schneider (2015, p. 39):

Estamos constantemente sendo interpelados por crianças que desobedecem, desafiam e mostram o quanto elas necessitam encontrar brechas para se liberarem das amarras dos adultos e das instituições em que estão inseridas, o quanto elas precisam desobedecer para não perderem a sua essência.

Felizmente, as crianças resistem e resistirão aos autoritarismos que desrespeitam os limites de sua autonomia e suas vontades, fazendo observações e perguntas sobre diferentes comportamentos (com finalidade de os entender) dos adultos que deveriam, segundo os documentos oficiais, ofertar oportunidades para seu desenvolvimento.

LIVRES PARA SEREM QUEM SÃO: AUTONOMIA E IDENTIDADE

Apesar das fases do desenvolvimento da criança, por mais que estejam nas primeiras relações do egoísmo, não é de sua natureza ser má e individualista, são fraternas e carinhosas. Como Montenegro (2022, p.28) diz:

Os adultos têm muito o que aprender com as crianças, pois observando elas, é possível perceber o quão fraternas elas são. Elas ajudam seus colegas, independentemente se eles erram, ou se comportam de forma equivocada, ou ainda se são crianças consideradas

“más”, elas veem sempre uma oportunidade de ajudar e de mostrar que elas conseguem fazer o que quiserem, e que, além disso, não há problema de elas estarem se comportando ou fazendo coisas consideradas por muitos como um mau comportamento.

Quando não se considera como relevante as vontades das crianças em relação a sua constante curiosidade, por exemplo, ao negar algo as crianças sem um motivo claro, só por negar, sua capacidade epistemológica de exploração e descoberta do mundo está em jogo. Não há transmissão que seja direta, sem retroação, as crianças estão constantemente ensinando os adultos a serem seres humanos melhores. Por isso não há problema nem mesmo quando fazem o mau, pois não sabem ainda diferenciar dentro do pacto moral de seus contextos o que é certo e o que é errado. À medida que experimentam, observam e criam *signos*, aprendem mais sobre o mundo que vivem e, por conseguinte, sobre si mesmas.

Falar de autonomia também é falar de identidade, pois não se decide, por exemplo, a profissão de uma vida, sem na fase da infância não decidir nem quando está com fome, ou quando vai ao banheiro, ou quando quer fazer ou não algo que é sugerido etc. Quando se decide pela criança, assassina-se sua possibilidade de repensar e reestruturar uma série de linhas lógicas a fim de escolher de acordo com suas necessidades e vontades. Quando se decide pela criança, ensina-se a ela que alguém precisará tomar as decisões por ela, das mais básicas às mais complexas. Muitas das vezes, adentra-se um animal que recebe ordens e as cumpre quando as tem, pouco importando a sua própria vontade que sempre precisará passar por uma validação externa.

Ser independente é da natureza humana, diretamente ligado ao desenvolvimento, “desde o nascimento, quando o bebê se desprende do ventre materno, tornando-se independente das funções da mãe.” (Montenegro, p. 30). Ou seja, “o mundo se apresenta à criança rico em aspectos, expressões e em estímulos emotivos” (Montessori, 1949, p.99), os adultos que o simplificam, reduzem e resumem de acordo com a própria ótica e contexto. É assim que se consegue conceber que se a criança fosse permitida a fazer o que ela é naturalmente feita para fazer, “falar, correr, brincar, se movimentar, organizar, arrumar, guardar, comer, se lavar” (Montenegro, p.30), a autonomia seria conquistada com maior facilidade, por ser deixada livre para ser e viver.

A criança se desenvolverá com o exercício da independência que ela mesma conquistou para si; o desenvolvimento, na realidade, como costumam se expressar os psicólogos modernos, não acontece sozinho; “o comportamento se afirma em cada indivíduo com as experiências que ele conduz no ambiente” (Montessori, 1949, p. 104).

ALGUMAS PEDRAS NO CAMINHO

De acordo com Barreto (2017, p. 3):

A história da educação infantil é relativamente recente no país. Foi nas últimas décadas que o atendimento a criança menor de sete anos de idade em creches e pré-escolas nasceu mais significativa e aceleradamente. Esse crescimento é motivado pelo aumento da demanda por instituições de educação infantil decorrente da inserção, cada vez maior, da mulher no mercado de trabalho.

Uma vez que a história da educação infantil é relativamente recente no Brasil, formar para a autonomia também é um objetivo que há não mais de 40 anos passou a ser considerado, isso se é que realmente passou a ser considerado. Afinal, foi “[...] através de muita luta a partir da Constituição de 1988, que a Educação Infantil pela primeira vez na história do Brasil reconheceu um direito próprio da criança pequena” (Barreto, 2017, p. 4), o direito à creche e à pré-escola. Ainda é um processo muito recente de transição entre a pedagogia tradicional transmissora, conteudista, engessada em uma única abordagem e método de transmitir e assimilar, e diferentes abordagens pedagógicas que realmente consideram os bebês e crianças como seres sociais, históricos, dotados de conhecimentos prévios e pertencentes a uma determinada classe social e cultural.

Segundo o RCNEI (Brasil, 1998, p. 69), “[...] o espaço na Instituição de Educação Infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem [...]”, devendo contribuir assim, uma vez que a função da educação é atingir o desenvolvimento integral, para o desenvolvimento da autonomia. “Para tanto é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito a modificações propostas pelas crianças e pelos professores em

função das ações envolvidas” (Brasil, 1998, p. 69), ou seja, longe de estar organizado de maneira fixa e conservadora, sempre se adaptando e se reformulando de acordo com as diferentes necessidades das crianças atendidas pelas instituições públicas.

Os referenciais legais brasileiros estabelecem que os espaços das creches e escolas são para as crianças e para o seu bem-estar, necessitando de um olhar organizacional que transcende a centralidade dos professores e suas vontades. Um olhar que foge dos limites da ação pedagógica conservadora e tradicional.

Portanto, analisando duas imagens, obtidas com consentimento de gestores e educadores, será possível elencar alguns obstáculos para a conquista da autonomia:

Figura 1- Fotografia do cronograma de rotina dos agrupamentos, atividades e locais

ROTINA GERAL DOS AGRUPAMENTOS									
Ano Letivo 2024									
Manhã	Berçário II A	Berçário II B	Berçário II C	Maternal I A	M1 B	Maternal II A	Maternal II B	Pré I A	Pré I B
Acolhida	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20	07h00 às 07h20
Ativ. Rotina	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização/ Exploração de números e alfabeto	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização/ Exploração de números e alfabeto	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização/ Exploração de números e alfabeto	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização/ Exploração de números e alfabeto	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização/ Exploração de números e alfabeto	07h20 às 07h40 Roda Inicial de Conversa/Clima/ Chamadinha/ Rotina/ musicalização/ Exploração de números e alfabeto
Leitura em sala									
Café da manhã	07h40 às 08h00	07h40 às 08h00	07h40 às 08h00	07h40 às 08h00	07h40 às 08h00	08h00 às 08h20	08h00 às 08h20	08h00 às 08h20	08h00 às 08h20
Higiene/água									
Atividade central	08h20 às 08h40	08h20 às 08h40	08h20 às 08h40	08h00 às 08h40	08h00 às 08h40	08h20 às 08h40	08h20 às 08h40	08h20 às 08h40	08h20 às 08h40
Atividade de Estimulação	08h40 às 08h50	08h40 às 08h50	08h40 às 08h50	10h20 às 10h50	10h20 às 10h50	09h50 às 10h20	09h50 às 10h20	09h50 às 10h20	09h50 às 10h20
Leitura/contação de histórias	08h00 às 08h20	08h00 às 08h20	08h00 às 08h20	08h50 às 09h20	08h50 às 09h20				
Recreação	08h50 às 09h20	08h50 às 09h20	08h50 às 09h20	08h50 às 09h20	08h50 às 09h20	09h20 às 09h50	09h20 às 09h50	09h20 às 09h50	09h20 às 09h50
	2º Bebecote/sala multuoso	2º Parque/cavalinhos	2º Parque/cavalinhos	2º Jipe (9) e motoca	2º Cama elástica	2º Motoca e Jipe	2º Sala multuoso (cozinha, mini salão de beleza, jogos pedagógicos)	2º Tanque de areia	2º Circuitos/ Parede de azulejos
	3º Brincadeiras Dirigidas/ Tanque de areia	3º Totoca/Motoca	3º Totoca/Motoca	3º Cama elástica	3º Motoca e Jipe	3º Cama elástica	3º Motoca/Jipe Bolas	3º Sala multuoso (cozinha, mini salão de beleza, jogos pedagógicos)	3º Parque
	4º Totoca/Motoca	4º Brincadeiras Dirigidas/ Tanque de areia	4º Brincadeiras Dirigidas/ Tanque de areia	4º Sala multuoso (cozinha, mini salão de beleza, jogos pedagógicos)	4º Tanque de Areia	4º Sala multuoso (cozinha, mini salão de beleza, jogos pedagógicos)	4º Cama elástica	4º Circuitos/ Parede de azulejos	4º Tanque de Areia

Fonte: Acervo do Autor, 2024.

A imagem descreve a rotina dos alunos da manhã até o momento de recreação, a jornada da creche em questão é das 7:00 às 11:10, totalizando 4 horas e 10 minutos em média. É possível observar que o intervalo de tempo para os elementos da rotina é de:

- 40 minutos para acolhimento e organização da rotina (com todos);
- 20 minutos de leitura para o maternal e a pré-escola;
- 20 minutos para refeição no café da manhã (todos);
- 5 minutos para higiene e buscar água (todos);
- 20 minutos para atividade central do berçário;
- 40 minutos para atividade central do maternal;
- 50 minutos para atividade central da pré-escola;
- 10 minutos para atividade de estimulação do berçário;
- 30 minutos para atividade de estimulação do maternal e pré-escola (em horários diferentes);
- 30 minutos para recreação para todos os agrupamentos (em horários diferentes).

Para as atividades centrais, a jornada aumenta conforme a faixa etária, de 20 minutos no berçário até 50 minutos na pré-escola, evidenciando que em um horário fixo, independente das necessidades e contextos de cada agrupamento, os minutos de atividade aparecem de maneira crescente no documento; um exemplo de centralidade na rotina em relação ao pensar da ação pedagógica. Os professores têm

liberdade de utilizar o horário como quiserem, não necessariamente cumprindo os 20 minutos ou 50 minutos só de atividade central. No entanto, ter liberdade de escolha mais uma vez está como direito do professor, não só em um sentido profissional/pedagógico, mas que nem sempre há (por parte do professor e da escola) o interesse nas necessidades das crianças e o olhar para o desenvolvimento integral, logo, da autonomia.

Sorrateiramente, os horários de refeição e higiene também são elencados e fixos de maneira igual para cada agrupamento, não chegando a totalizar 30 minutos de duração. Momentos como a refeição e a higiene são essencialmente momentos de enriquecer as experiências e descobertas das crianças, ao propor um ambiente seguro e estimulante/interessante, para que elas consigam desenvolver autonomia. Outra questão é saber como ocorrem esses 25 minutos de refeição e higiene, não necessariamente sempre seguindo a mesma duração e muitas outras possíveis problemáticas. São 10 minutos de “estimulação” para o berçário e 30 minutos para maternal e pré-escola, o que parece ser interessante pois a duração aumenta com a faixa etária, mas que são horários fixos, mais uma vez, sem considerar as necessidades e contextos de cada sala, a depender do profissionalismo na formação dos professores.

Ao menos, são 30 minutos para recreação de todos os agrupamentos, organizados em horários diferentes, sendo esses os momentos em que mais se pode pensar na motricidade e no brincar livre, com enfoque na oportunidade experiências que enriqueçam o desenvolvimento integral. No entanto, muitas das vezes os momentos de recreação são os únicos que as crianças interagem entre si sozinhas, não porque os professores acham que é assim que conseguem trabalhar sua autonomia, mas sim porque é um momento no qual acabam por encontrar “descanso” ou tempo para outras atividades como recortar bilhetes, olhar os cadernos de recados, confeccionar recursos etc.

Ou seja, após analisar brevemente a rotina enquanto documentação é possível perceber que o desenvolvimento da autonomia das crianças acaba por ficar em segundo plano, como um momento ou que elas precisam de velocidade (higiene e refeição) no que fazem ou que brincam com materiais aleatórios, muitas das vezes sem considerar a necessidade de serem interessantes ou até mesmo funcionais, interagindo entre si, mas por puro acaso (e a depender do dia do professor), sem ter a autonomia como consideração no planejamento da ação pedagógica. Há uma dissonância do que se estabelece nos referenciais nacionais e do que acontece na creche pública.

Figura 2. “SONDAGEM”.

SONDAGEM

DATA: _____ AGRUPAMENTO: _____

PROFESSOR(A): _____

NOME: _____

CIRCLE AS LETRAS DO ALFABETO, PINTE DE VERMELHO OS SIMBOLOS E FAÇA UM "X" NOS NUMERAIS, NOMEANDO CADA UM:

A	★	1	C	K	3	B
2	D	F	♥	G	E	6
I	M	5	P	R	8	T
9	J	Q	7	V	X	☼

Diferencia entre letras, desenhos, numerais e outros símbolos gráficos

Diferencia letras, desenhos, numerais e outros símbolos gráficos PARCIALMENTE.

NÃO diferencia letras, desenhos, numerais e outros símbolos gráficos

Não realizou a sondagem por faltas, ou por não estar matriculadas na data da sondagem.

Fonte: Acervo do autor, 2024.

A segunda imagem retrata um dos instrumentos de fiscalização e avaliação da qualidade da educação da creche, enviado pela secretaria municipal de educação, destinado a pré-escola e em formato de atividade tradicional em folha impressa. A atividade é entregue e explicada pela professora, afinal, grande maioria ainda não sabe ler (e talvez nem devesse estar se preocupando com saber ler aos 4 anos), sendo solicitado às crianças que circulem as letras do alfabeto, pintar de vermelho os símbolos e fazer um “X” nos numerais enquanto citam os nomes de cada um. Aparentemente, por mais contraditório que possa parecer, a maneira de fiscalizar e avaliar a qualidade de educação da creche é centralizada em competências relacionadas ao mundo do trabalho da criança (como saber ler e interpretar símbolos). Assim, os adultos “transmitem” (ou impõem) os conteúdos que se esperam ser pensados de acordo com os contextos das crianças e, durante essas atividades, as competências principais que elucidam a qualidade da educação, de acordo com a secretaria de educação, é reconhecer números, letras e símbolos.

A figura 2 é um evidente exemplo de que a autonomia nem sempre é o principal a ser trabalhado dentro das instituições públicas de Educação Infantil, sendo a memorização de símbolos (que às vezes as crianças nem demonstraram interesse ainda), a doutrinação do movimento e do horário e a atividade impressa em papel sulfite uma maneira de avaliar a qualidade da educação. Esclarece como muitas das vezes as creches acabam por treinar e condicionar ao conteúdo tido como válido pelos profissionais da escola, sendo os educadores o centro de toda a ação pedagógica; considerando as exigências da secretaria de educação. As crianças podem demonstrar interesse em números e letras, são símbolos que despertam curiosidade nos seres humanos, mas isso não quer dizer que na pré-escola (4 e 5 anos) é um requisito básico, e sim, complementar, adjacente. É necessário aprender a ser e viver primeiro, aprender a aprender para pelo menos então pensar em memorização ou abordagens nessa mesma linha de raciocínio.

Como diz Celestin Freinet (2004, p.86) em sua obra *Pedagogia do Bom Senso*:

Ao manejar os manuais escolares, ministrar doudas lições, corrigir erros, castigar ou recompensar, o professor adquire, rápida e infalivelmente, um espírito de autocrata que julga criar a vida e conduzir o mundo com a sua varinha sábia. Faça o professor descer da sua cátedra-pedestal, abra as janelas, descruze os braços, faça brilhar o sol, abra as bocas, escreva, desenhe, imprima, grave e esculpa, atire-se ao trabalho, ao ritmo novo das máquinas que animam o ronronar morto da escolástica[...].

A centralidade da criança na ação pedagógica perdura décadas enquanto desinteressante. Freinet (2004) retrata em sua fala a mesma postura de cátedra-pedestal que avaliações da qualidade da educação como expostas na imagem 2 possuem. Ainda conclui, na mesma seção do texto, que o ao abandonar a visão tradicional de transmissor de conhecimento, “[...] ultrapassará a atmosfera e o comportamento do mestre-escola autoritário, para elevar-se à nova filosofia do educador emérito, semeador de liberdade e que forja os construtores da sociedade fraterna de amanhã” (Freinet, 2004, p.86).

Para que se trabalhe com protagonismo infantil, antes de tudo é necessário reconhecer que as crianças não são *tábulas rasas* como John Locke uma vez definiu, tábulas na qual se pode inscrever qualquer coisa desejada, mas sim, a infância e a criança, respectivamente, como fase única e crucial para o desenvolvimento e como ser dotado de pureza, ingenuidade, digno de afeto, cuidado e educação. Assim, ao reconhecer que esses educandos também trazem um universo semântico cultural próprio e diferentes perspectivas de mundo e suas relações, caminha-se em direção para uma educação que centralize mais a criança no processo educativo, dando-a capacidade de escolher por si própria e de escolher enquanto membro do coletivo que pertence, participando ativamente da construção e reconstrução desse meio.

Nas décadas mais recentes o conceito de infância tem se consolidado como momento fundamental do desenvolvimento da autonomia, pelo menos nos documentos referenciais legais, mas a doutrinação e treinamento das crianças como *miniadultos* sem necessidades e capacidades específicas, ainda acontece no dia a dia de algumas creches e escolas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM OLHAR REFLEXIVO

Foi possível refletir que apesar dos referenciais legais estabelecerem bons parâmetros e conceitos para autonomia, tendo-a como objetivo e função da Educação Infantil, sabe-se que ainda o professor é o centro do processo de ensino e aprendizagem, sendo necessária uma mudança muito mais profunda na concepção de “criança” e “autonomia” das instituições e da sociedade brasileira. Um dos caminhos é a fiscalização, dentro das instituições, por parte das secretarias de educação dos estados e municípios,

através da observação e contestação da organização rotina, buscando saber se a autonomia dos aspectos físicos, sociais, cognitivos, psicológicos e políticos está sendo construída pelas crianças.

Ao analisar diferentes abordagens e perspectivas sobre a autonomia das crianças, pode-se perceber que há um limite entre o treinar/condicionar e o realmente formar para autonomia, sendo este transponível nas creches brasileiras e inconstante, ora pendendo para treinamento, ora pendendo para desenvolvimento da autonomia, permanecendo como secundário ou menos importante os momentos que mais poderiam (a depender das necessidades das crianças) ser enfatizados. Para uma educação que realmente forme é necessário considerar o protagonismo infantil para o planejamento/ação pedagógica, quebrando a centralidade do professor *como se fossem o público-alvo das creches, em quem se deve pensar*.

Os momentos de trabalho da autonomia não devem ser divididos por horários e perspectivas segregantes e organizacionais, devem ocorrer o tempo todo, durante toda a jornada dentro das creches e escolas. Seja no momento de higiene, alimentação, brincar, interagir com objetos, interagir com pessoas, ser e viver. Além de que os espaços escolares devem ser pensados, repensados e preparados para trabalhar a autonomia, estando organizados e constantemente renovando seus materiais e recursos a fim de enriquecer e expandir as oportunidades de descoberta e exploração. Não é possível dizer que os espaços escolares formam para autonomia se esses exigem das crianças *a hora de se sentar, a hora de correr, a hora de comer, a hora de descansar etc.*; no sentido de que, não cabem a elas nem mesmo decidir sobre seu próprio corpo, desconhecendo seus próprios limites e vontades.

A necessidade do sistema capitalista de adaptar e preparar indivíduos para o mercado de trabalho não tem espaço para a creche pública, sendo controversa a relação entre preparar para um sistema que se baseia na desigualdade de acúmulo de capital e preparar para a autonomia. Exercer o papel de cidadão é um conceito que é retomado com frequência nos documentos legais, mas que não demonstra ser praticado dentro das instituições públicas de atendimento aos bebês e crianças pequenas. Deve-se formar indivíduos capazes de refletir sobre as próprias escolhas e de compreender sobre as escolhas do outro, para assim, formar cidadãos capazes de contestar a ordem de funcionamento da sociedade brasileira.

Estabeleceu-se a relação entre o conceito de autonomia e suas facetas, política, social, identitária e cidadã, evidenciando quão necessário se faz o trabalho da formação para a autonomia, com vista na crítica e na transformação da própria realidade, evitando que a história ditada pelas classes dominantes se perpetue e seja aceita como verdade única. Sendo necessária uma Educação Infantil que pense para além da necessidade da escola brasileira do século XX e XXI de adestrar corpos dóceis e submissos, preparados para o mercado de trabalho, por vezes incapazes de decidir por si mesmos e que acreditam fielmente que apesar dos desprazeres e das revoltas, é preciso ter alguém hierarquicamente maior para decidir pela sociedade; desprendendo-se de sua participação ativa na construção de uma cada vez mais fraterna e com equidade.

Os educadores precisam passar por um constante processo de reflexão para entender qual a finalidade do seu trabalho. Afinal, se a função da Educação Infantil é o desenvolvimento da autonomia, pouco deveria importar dentro das creches se as crianças já memorizam símbolos ou sabem escrever os próprios nomes. E quando forem instruídos a aplicarem documentos de fiscalização semelhantes a provas, questionarem, contestarem e exercerem seu papel político de lutar por uma educação que forme para o desenvolvimento integral. As creches e as pré-escolas devem ser para as crianças locais de exploração, experimentação, refinamento/aperfeiçoamento e autodescoberta. Caminhando na direção oposta dos longínquos anos restantes da vida escolar em que lhes serão cobradas a memorização e assimilação de diferentes conteúdos. “É pelo brilho dos olhos que se avaliam a porção de liberdade e a profundidade da cultura do bom operário que pudesse vangloriar-se de ser educador” (Freinet, 2004, p.87).

REFERÊNCIAS

BARRETO, Luciani G. M. SILVA, Neide. MELO, Solange dos S. **A história da educação infantil: Centro de Educação Infantil Eusébio Justino de Camargo Nova Olímpia – MT**. Mato Grosso, 2017.

BRASIL. **Avanços do Marco Legal da Primeira Infância**. Brasília: Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, 2019

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. **ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**. LEI Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. **LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL**. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996.

BRASIL. **Plano Nacional pela Primeira Infância**. Brasília: Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, dezembro de 2010.

CARVALHO, Rodrigo Saballa de; RADOMSKI, Lidianne Laizi. **Imagens da docência com bebês: problematizando narrativas de professoras de creche**. Série estudos (Campo Grande). Campo Grande. Vol. 22, n. 44 (jan./abr. 2017), p. 41-59, 2017. <https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v22i44.1015>

Castro, M. (2010). Noção de criança e infância: diálogos, reflexões, interlocuções. Anais do Seminário do 16º COLE. UFF. Rio de Janeiro/RJ

DICIONÁRIO AULETE ONLINE. **Autonomia**. Disponível em: <https://www.aulete.com.br/autonomia>. Acesso em: 18 jun. 2024.

FALK, Judit. **Abordagem Pikler: educação infantil**. São Paulo. Omnisciência, 2010.

FALK, Judit. **Educar os três primeiros anos, a Experiência de Lóczy**. 2. Edt. Araraquara: Junqueira & Marin, 2011.

FREINET, Celestin. **Pedagogia do bom senso**. 7ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

MONTENEGRO, Carolina S. **O desenvolvimento e a autonomia na infância na perspectiva da pedagogia Montessori**. Monografia (graduação – Pedagogia). Universidade de Brasília, 2022.

MONTESSORI, Maria. **Mente absorvente**. Rio de Janeiro: Nórdica Editorial, 1949.

SCHNEIDER, Mariângela C. **O protagonismo infantil e as estratégias de ensino que o favorecem em uma turma da educação infantil**. Dissertação (Mestrado) – UNIVATES, Lajeado, 2015.

TARDOS, A., & SZANTO, A. (2004). **O que é autonomia na primeira infância. Educar os três primeiros anos: a experiência de Lóczy**. Araraquara, SP: JM, 33-46.